

LINA BO BARDI. 1951: CASA DE VIDRO, 1964: “NIENTE VETRI”

CARLA BRANDÃO ZOLLINGER

Arquiteto (UFBa)

Mestre em arquitetura (Universida Politécnic de Catalunya).

Doutoranda em arquitetura (ETSAB- Universida Politécnic de Catalunya).

O percurso da utilização do vidro na obra de Lina Bo Bardi se desenvolve paralelamente ao período de sua obra em que o projeto da Casa de Vidro – cujo nome não foi dado pela arquiteta mas pelos vizinhos do Real Parque e do Brooklin¹ – é aquele que concentra em si todos os demais projetos do período e aquele que por ter sido construído se relaciona no tempo com toda a obra da arquiteta.

O edifício para a sede dos Diários Associados proposto por Lina (figuras 1 e 2), a primeira sede do Museu de Arte, os projetos para o edifício Taba Guaianases e para o Museu de São Vicente, os primeiros esboços para a nova sede do Museu de Arte, entre outros, todos em São Paulo, foram os projetos que complementaram o período “Casa de Vidro”, o qual finalizaria com outro projeto de casa que já anunciava em sua natureza certas transformações com relação ao uso do vidro: a Casa Cirell.

Figuras 1 e 2: projeto para a sede dos Diários Associados

No museu, na casa, no edifício de escritórios ou habitação, é constante em todos esses projetos uma tendência à extroversão, já que se caracterizam por compor-se de um limite zenital e prescindir de alguns muros, coincidindo em todos eles a utilização do vidro. Ainda que a casa ou o museu tenham distintos programas, o processo que decanta sua forma, a abertura ao entorno, trabalha para que em todos seja adotado um tipo de organização espacial em que os volumes são construídos por um teto e abertos lateralmente.

¹ BO BARDI, Lina, FERRAZ, Marcelo (ed.). Lina Bo Bardi, São Paulo: ILBPMB, 1993, p. 81.

Pavilhão e recinto: o desenvolvimento de dois tipos

O uso do vidro no projeto de Lina Bo Bardi para a Casa de Vidro tem paralelismo com o desenvolvimento dos tipos de organização espacial que ela utilizou ao longo da sua obra.

A Casa de Vidro fazia parte de um projeto do casal Bardi de incentivar artistas e arquitetos residentes em São Paulo a transladarem-se ao Jardim Morumbi e criarem ali suas residências-ateliers. Mais que residência, o projeto era montar também ateliers, oficinas, salões para exposição, para reunião, que povoariam o novo bairro.

Portanto, o projeto do espaço doméstico confundia-se com o espaço social, de trabalho ou expositivo. E é assim que para a sua residência, Lina adotou a forma-tipo de pavilhão, o pavilhão-espaço expositivo, da mesma forma com que dispunha as obras de arte, os objetos, o mundo de coisas colecionadas, nos projetos de museus e espaços de exposição. Essa forma-tipo aparece em diferentes projetos como o salão, a grande caixa, o galpão, a praça coberta, o vão livre.

Há uma ilustração para contos infantis feita por Lina que retrata, no mesmo desenho, o universo de formas presentes em sua obra: uma construção porticada aberta ao exterior, um cercado, uma praça e um brinquedo para crianças. Esses espaços, Lina os nomeou respectivamente como «o pavilhão», «o recinto para os animais», «a *piazzale* de esculturas» e «o carrossel»² (figura 3).

Figura 3: ilustração: *L'illustrazione Italiana*

Figura 4: «o pavilhão»

Figura 5: Casa de Vidro

² BO BARDI, Lina (ilustração) “Magommetto”. *L'illustrazione Italiana*, n. 33, 08/1942.

O pavilhão (figura 4), apoiado sobre uma base levemente elevada do solo, sobre o qual os degraus se desdobravam em um dos lados da base, era uma construção de pórtico e pérgola em madeira, um pequeno salão ou templo, de onde observar a natureza.

Esse elemento é reproduzido na zona do salão da Casa de Vidro (figura 5), dedicada à sociabilidade e aberta à paisagem. Ora, o salão, durante uma etapa do projeto, contava com estrutura vertical em madeira, cuja base assemelhava-se à raiz de uma árvore, aproximando-se ainda mais ao pavilhão do desenho.

A Casa de Vidro possui também uma zona recolhida, que agrupa dependências de serviço e dormitórios, porém em todos os croquis que Lina realizou para a Casa de Vidro retratava-se apenas a zona aberta, do pavilhão. Os espaços íntimos da casa são como os espaços resguardados do templo, ao qual tanto se assemelha «o pavilhão».

O projeto para a Casa de Vidro encontra paralelo no projeto desenvolvido por Lina Bo Bardi no mesmo ano, 1951, para o Museu de São Vicente, ou Museu à Beira do Oceano, projetado para construir-se sobre a areia, diante do mar, numa praia em São Vicente, Estado de São Paulo.

Figura 6: Casa de Vidro

Figura 7: Casa de Vidro

Figura 8: Museu de São Vicente

A Casa de Vidro (figuras 6, 7) está elevada do terreno, sobre pilotis, assim como o Museu de São Vicente (figura 8). Porém a Casa de Vidro está apenas parcialmente elevada do solo, justamente o módulo tipo pavilhão da casa. No seu lado posterior, a construção apóia-se na cumeeira do terreno.

Os dois projetos, ainda que isso não ocorresse na etapa construtiva, tinham uma essência de estruturas que pudessem ser desmontadas e reconstruídas em outro lugar: feita de armação metálica na Casa de Vidro e pre-fabricada em concreto no Museu de São Vicente.

O vidro e a estrutura vertical formada por pórticos ou pilotis garantem a leveza da edificação e sua abertura à natureza característica do pavilhão.

Figura 9: Casa de Vidro

Figura 10: Lina Bo Bardi na Casa de Vidro

Não é estranho que a Casa de Vidro fosse um pavilhão. Em um artigo realizado em 1944 em co-autoria com Carlo Pagani com quem editava a revista *Domus*, Lina Bo Bardi realiza uma espécie de declaração de intenções sobre as casas-pavilhão. O artigo intitulava-se “Casa sui Trampoli”, ou seja, casas pernaltas, palafitas, apoiadas sobre pernas-de-pau, que lhes proporcionavam ganhar altura, afastando-se do chão.³

O artigo que prenuncia a Casa de Vidro reúne uma mostra de diferentes projetos de casas-pavilhão: uma *loggia*, a Ville Savoye de Le Corbusier, a casa de Albert Frey sobre estrutura de aço, e a casa sobre pilotis de Luigi Figini em Milão. Uma casa sobre palafita de um pescador na margem de um lago, presente no artigo, é uma artefato igual ao Museu à Beira do Oceano, projetado por Lina Bo Bardi alguns anos depois: «uma casinha à beira do lago Maggiore (...) sobre pilotis, construída por um pescador, “posta sobre a grama como um objeto... protegida da inundação e da umidade»⁴. Segundo Lina, o pavilhão sobre palafita é uma forma-tipo instintiva frente a alguns imperativos naturais, como um terreno pantanoso, a possibilidade de inundação e a presença de animais ferozes.⁵

Lina Bo Bardi voltaria ao tema em um artigo publicado no primeiro número da revista *Habitat*, dirigida por ela, no qual refere-se às palafitas como «botequins flutuantes das ruas líquidas de Manaus»⁶. Essas cabanas com pernas seriam retratadas em vários artigos publicados em *Habitat*.

³ O artigo não está assinado por Lina Bo Bardi e Carlo Pagani, editores da *Domus*, mas reconhece-se sua autoria. Cfr. OLIVEIRA, Olívia de. Lina Bo Bardi: Satis Substâncias da Arquitetura. São Paulo: Romano Guerra, 2006, pp. 48, 371.

⁴ CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Barreto. Lina Bo Bardi: as moradas da alma. Escola de Engenharia de São Carlos - USP, 1997. (Tese de mestrado), p. 47 [a tradução do trecho citado é nossa].

⁵ BO BARDI, Lina; PAGANI, Carlo. “Casa sui Trampoli”. *Domus*, n. 195, 03/1944, p. 86-87.

⁶ BO BARDI, Lina. “Amazonas, o povo arquiteto”. *Habitat*, n. 1, 10-12/1950, pp. 68-71.

Figura 11: Lina Bo Bardi na Casa de Vidro

Figura 12: Casa de Vidro

O pavilhão assemelha-se à palafita e ao templo, mas também ao armazém e ao salão⁷, como afirmou Carlos Eduardo Comas, para quem a obra de Lina Bo Bardi repete o esquema de um espaço interior vazio e uma pele.

Porém, a obra de Lina Bo Bardi é também recinto ou cidadela. Olhando o conjunto das formas na ilustração, essa forma-tipo corresponde àquele outro elemento que Lina desenhou ao lado do pavilhão: o «recinto para animais» (figura 13). O cercado, a defesa, ou paliçada concentram a idéia de cidadela.

Figura 13: «o recinto»

Figura 14: Casa Cirell

Oito anos após o projeto da Casa de Vidro e do Museu de São Vicente, Lina projetou a Casa para Valéria Cirell (figura 14), muito próxima à Casa de Vidro, separada desta pela Avenida Morumbi.

⁷ COMAS, Carlos Eduardo. "Lina Bo Bardi", Revista de Cultura Brasileira, n. 2, 1997, p.100-121.

Na Casa Cirell, a forma-tipo recinto ou cidadela foi desenvolvida resultando em uma construção de pequena escala cujo exterior agregava uma textura que mimetizava a casa com seu entorno.

Assim, a Casa Cirell protegia-se como uma fortaleza, um abrigo, como o pequeno recinto para os animais da ilustração, uma pequena cidadela.

Lina Bo Bardi utilizou frequentemente o termo cidadela, ou fortificação, para referir-se à sua arquitetura. Assim como o recinto, essa forma consistia em cercar e proteger um espaço.

A cidadela foi utilizada por Lina tanto em projetos para casas como para museus e templos. Nesta forma-tipo, o muro defende os espaços cercados, abrigados, que resguardam-se como se fossem fortalezas, independentemente de seu tamanho. Há na obra de Lina cidadelas pequenas e recintos em grande escala.

O pavilhão e o recinto, este como sinônimo de pátio, são encontrados em diversas obras modernas⁸. Há uma resenha, feita por Lina Bo Bardi, de um livro que agrupava distintos projetos com pátio e que abordava «soluções diversas de um mesmo problema», confrontando três soluções da casa com pátio central. A resenha se chamava: “Un interessante libro sulle piante d’architettura”.⁹ Portanto, Lina não era refratária à discussão sobre tipologia.

Porém, na Casa Cirell o recinto não corresponde ao pátio. Na obra de Lina Bo Bardi o recinto é um espaço circundado de muros e coberto. Assim mesmo a cobertura agrega também uma abertura zenital, que não se estende em todo o perímetro murado, e sim equivale ao lucernário.

Como o recinto possui teto, ou melhor, a abertura zenital do recinto responde apenas a uma pequena porção da área interior, Lina constrói o patio sobre o teto; ou seja, todo o coroamento interior do cinturão é ocupado por vegetação na Casa Cirell. Portanto a vista desde o exterior é de um perímetro murado que guarda uma mata em seu interior (figuras 15, 16).

Figura 15: estudo para a Casa Cirell

Figura 16: Casa Cirell

⁸ MARTÍ ARÍS, Carlos. “Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna”. Barcelona, 2006 [texto apresentado em seminário na Escola de Arquitetura de Barcelona - ETSAB - inédito].

⁹ CAMPELLO, 1997, Op. cit, nota 4, p. 90.

Não obstante, na Casa Cirell o espaço entre os dois recintos que formam a cidadela configura um pátio. Este, aberto por dois lados, desprotegido, enfatiza a sensação de que o verdadeiro pátio da casa está sobre o teto (figura 17).

Figura 17: Casa Cirell

Figura 18: ilustração: *L'illustrazione Italiana*

Já se nota essa mistura entre as duas formas-tipo no desenho realizado por Lina de uma construção prismática murada, com uma pequena janela quadrada sobre a qual se debruçam dois personagens (figura 18). O recinto, composto por paredes grossas, parece esconder atrás dos muros um pátio, no entanto o que desponta do interior da construção é um toldo plissado e sustentado por uma fina armação. E esta tenda está disposta também como coroaamento da edícula, rematando-a. Aqui, o que Lina desenha sobre o recinto é um pavilhão.

O desenho dessa fortaleza-pavilhão, faz parte da mesma ilustração para contos infantis em que Lina propõe a coleção das formas-tipo que usa em sua obra. Lina não o nomeou, mas o colocou justamente numa posição central na borda do riacho que conecta os desenhos do «pavilhão» e do «recinto». O desenho anunciava que o pavilhão no recinto e o recinto no pavilhão já eram precocemente temas da arquitetura de Lina Bo Bardi.

No projeto da Casa Cirell, Lina deixa alguns ingredientes – como o vidro – para adquirir outros, como uma troca de pele dos répteis, que não quer dizer uma mudança a opostos. A cidadela conserva elementos do pavilhão, que são o pórtico dianteiro, de estrutura desmontável, a base elevada do solo, todos esses elementos estão no pequeno pavilhão desenhado na ilustração.

O carrossel e a praça complementam o inventário criado por Lina. Esses dois artefatos estão também presentes em todos os interiores e exteriores de sua arquitetura, complementam-se como o pavilhão e o recinto. O carrossel é a espiral, o casulo, a roda e o círculo. A praça é o terreiro, a praia, o belvedere. A espiral é um tema constante na arquitetura de Lina, especialmente em museus – os desenhos iniciais para o Museu de Arte de São Paulo, o Museu na Encosta – e tende à introversão. Já a praça, posteriormente descoberta por Lina no espaço aberto do terreiro

de Candomblé da Bahia¹⁰, é utilizada em diversos projetos – sob a marquise do Parque Ibirapuera na Exposição Bahia, no Museu de Arte de São Paulo – e tende à extroversão.

No mesmo desenho, Lina reúne, também, mas sem nomear, outros elementos que ela utiliza em sua obra, à maneira que os coleciona no papel, como uma profusão de vegetação, de obras de arte, riacho, torre e muro, entre os pavilhões e recintos.

Projetada em 1958, pouco tempo depois da Casa Cirell, a Casa do Chame-Chame, na Bahia, repete os elementos essenciais daquela: muros coroados por jardins.

No processo de projeto da Casa do Chame-Chame, um pátio foi definido como o centro da casa em algumas versões do projeto. Numa das versões finais, toda a casa encurvava-se para circundá-lo. A casa identificava-se a um recinto no qual a parte construída correspondia ao muro e o centro, ao pátio. Porém, o tamanho do pátio vai se reduzindo progressivamente e no último momento deixa de existir. Sua referência permanece no terraço-jardim, assim como na Casa Cirell.

O teto é um elemento essencial para compreender a arquitetura de Lina Bo Bardi. Não é casualidade que o teto-jardim esteja presente em diversos projetos, inclusive na Casa de Vidro, e que o Museu de Arte de São Paulo seja um espaço público definido por um teto.

Durante toda a transformação do projeto para a Casa do Chame-Chame, desde as primeiras propostas, com pilotis e terraços, até o projeto de casa murada ou casa-fortaleza, as versões de pavilhão e recinto se alternam e se miscigenam, anunciando a improbabilidade da persistência de um pátio central e tradicional. A operação aporta em uma casa-recinto híbrida, cujo pátio corresponde ao terraço, ao teto-jardim. O teto permanece como elemento decisivo, porém associado ao muro, o que faz com que a casa assemelhe-se tanto a uma fortificação, e venha a ser expressada em termos de um recinto com um teto.¹¹

Figura 19: Casa de Vidro

Inversamente, os pavilhões desenhados por Lina Bo Bardi agregam sempre o pátio (figura 19).

¹⁰ OLIVEIRA, Olívia de. Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias da Arquitetura. São Paulo: Romano Guerra, 2006, p. 360.

¹¹ Para desespero de Lina Bo Bardi, o teto-jardim não foi executado na construção da casa, assumida pelo cliente, já que a construção prolongou-se por mais de cinco anos. Cfr. Oliveira, Olívia de (ed.) "Lina Bo Bardi: obra construída", 2G, n 26/24, Barcelona, 2002, p.251.

Este pode ser uma abertura zenital ou pátio de iluminação que, no entanto, tende a ser extrovertido como o próprio pavilhão. A operação consiste em retirar um pedaço do teto, isto é, retirar uma fatia do próprio pavilhão, abrindo-o ainda mais ao exterior.

O mesmo procedimento é repetido na Casa de Vidro (figura 20) e nos projetos para o edifício de exposição do IV Centenário de São Paulo (figura 21) e para o Museu de São Vicente (figura 22). O pátio é uma incisão no teto, uma abertura, uma janela mais.

Figura 20: estudo para a Casa de Vidro

Figura 21: exposição do IV Centenário de São Paulo

Figura 22: Museu de São Vicente

O pátio e o pavilhão se distinguem por princípios próprios, porém a sua utilização em conjunto não é estranha na arquitetura moderna, como afirma Carlos Martí Arís:

«O pavilhão e o pátio são dois princípios arquitetônicos supostamente antitéticos. O pavilhão se baseia na formação de um teto e tende à extroversão. O pátio se baseia na formação de um recinto e busca a introversão. No entanto, estes princípios não são excluentes. Podem aparecer juntos e atuar de um modo complementar.»¹²

Na obra de Lina Bo Bardi o pátio no pavilhão enfatiza a expansão do pavilhão, sua abertura, e o pavilhão no pátio aprofunda sua introversão, sua proteção definida pelo seu perímetro, sua pele.

¹² MARTÍ ARÍS, 2006, Op. cit. nota 8, [a tradução do trecho citado é nossa].

A escada, as formas-tipo e a pele do edifício

Assim como as diferentes formas-tipo se combinam e se alternam em diferentes etapas de projeto, essa transformação é acompanhada pelos demais ingredientes da arquitetura. Com a escada ocorre essa correspondência entre a parte do projeto e o todo.

No projeto de pavilhões, como no Museu de São Vicente, a escada rampada, reta e leve, descolada da caixa do museu, corresponde à textura translúcida do vidro e mármore que envolve o paralelepípedo. Da mesma forma, a escada da Casa de Vidro, dividida em dois lances de percursos retos com a inflexão do patamar, possui uma estrutura que repete a leveza da caixa translúcida.

No processo de projeto do Museu de Arte de São Paulo (Masp), quando o perímetro exterior consistia em uma superfície áspera, densa, em concreto aparente e abertura exígua em tira, o percurso de acesso era rugoso como a pele do edifício. A escada descrevia um trajeto helicoidal, em lugar do percurso reto da Casa de Vidro ou do projeto para o Museu de São Vicente.

Figura 23: projeto do Museu de Arte de São Paulo

Figura 24: projeto do Museu de Arte de São Paulo

Porém Lina alterna na sua obra cidadelas e pavilhões, e um mesmo projeto pode ter versões com a fachada rugosa, seja em concreto seja tomada pela vegetação, ou executada em vidro.

Nos primeiros desenhos, o Masp era um artefato bastante parecido ao Museu de São Vicente, uma caixa com um lado em vidro sustentada por pórticos. Por isso nas primeiras versões a escada é desenhada com esquemas retilíneos. Ao definir as fachadas da caixa em concreto (figura 23), a escada retilínea não sustenta o peso da caixa. E aí surge o projeto da escada-flor, em espiral e fechada sobre ela mesma.

Nas versões definitivas do museu, o projeto da fachada de vidro sucede ao projeto da epiderme rugosa, opaca, e portanto o projeto da escada também se modifica (figura 24). O percurso de acesso à caixa passa a ser descrito por uma escada em ângulo reto, acompanhando a substância do paralelepípedo de vidro. Edson Mahfuz refere-se à execução refinada da escada como

contraponto aos elementos estruturais rústicos¹³, cabendo acrescentar que o princípio que justifica e ao qual relaciona-se intimamente aquele refinamento é a leveza da caixa translúcida do pavilhão. A escada oscila entre formas cristalinas e rugosas, conforme associadas ao pavilhão ou ao recinto.

Figura 25: escada da Casa de Vidro

Figura 26: projeto da escada-flor

A Casa Cirell também confirma a associação entre a escada e a pele do edifício. Como o perímetro da casa é definido por uma superfície texturizada, opaca, vegetalizada, a escada espiralada repete a rugosidade da pele.

Nos projetos de Lina Bo Bardi, como na Casa do Chame-Chame, o desenho da escada acompanha a textura da pele. Quando essa se fecha em casulo, agregando materiais rústicos, a escada se encurva, assumindo a forma de caracol, quando se abre à paisagem, a escada tende a desaparecer.

Portanto, os diferentes tipos de escadas funcionam como o vidro e a textura opaca. Não há uma oposição de tipos, há uma combinação, e quando muito uma alternância, que permite que ora o projeto se combine a uma materialidade como o vidro, ora a outra, como a pele vegetalizada. Da mesma maneira que as formas-tipo do pavilhão e recinto não se opõem, mas complementam-se.

É a essa troca de materiais que Lina Bo Bardi se refere no enunciado “niente vetri”, numa folha de detalhes para uma residência na Bahia formada inteiramente de muros de pedras, com aberturas para ventilação, que não contemplavam o uso do vidro¹⁴. Quando Lina anota “niente vetri”, isso não quer dizer a negação definitiva do vidro, pois todo processo de projeto de Lina agrega uma matéria-forma e seu inverso.

¹³ MAHFUZ, Edson. “Lina Bo Bardi: poesia e construção: a obra como paradigma da qualidade arquitetônica”, Projeto, 02-03/1992.

¹⁴ A Casa do Administrador do Unhão de Lina Bo Bardi, não construída. Cfr. OLIVEIRA, 2006, Op. cit. nota 10, p. 226.

O pavilhão de vidro: pavilhão surrealista

Em um desenho realizado em 1943, Lina retoma o tema do inventário das formas arquetípicas da arquitetura. Trata-se da litografia “Quarto do arquiteto” (figura 27), no qual a mesa de trabalho do arquiteto está ocupada por diversas maquetes de edifícios antigos e objetos elementares como a esfera e a pirâmide. Não apenas a mesa, mas todo o quarto está povoado pelas maquetes, que saem do armário, da gaveta, apóiam-se sobre a cadeira, sobre a estante, sobre o solo. O conjunto das formas é composto dos mais variados tipos, entre eles pavilhões e recintos.

Figura 27: «quarto do arquiteto»

Olivia de Oliveira compara o desenho de Lina Bo Bardi a um quadro realizado por De Chirico em 1927, em que duas estátuas sustentam fragmentos arqueológicos. As ruínas de construções antigas se amontoam sobre o colo das figuras. O quadro se intitula “Os arqueólogos”. Porém, como a autora observa, as maquetes arquetípicas de um arquiteto tem um valor de uso, são ferramentas de trabalho, enquanto os fragmentos do arqueólogo têm um valor contemplativo, fazem parte apenas de um passado a ser preservado.¹⁵

Para o arquiteto, as formas arquetípicas importam sobretudo ao presente. Lina Bo Bardi está buscando essa afirmação, ao retratar, indiferentemente, sem hierarquia, os monumentos de distintas épocas. Estes já não servem ao passado., seu uso atual dissipa a aura do exemplo.

A coleção é composta por formas puras e formas hibridizadas, não importa, aqui se trata de uma colagem, há uma maquete de torre-minarete sobre um pavilhão moderno, há templos perípteros, anfiteatro, coreto, castelo, forte, colunata, espalhados por toda a extensão do quarto do arquiteto.

¹⁵ OLIVEIRA, Olivia de. “Quarto do arquiteto: Lina Bo Bardi e a história”. Ócolum, n. 5/7, 1997.

Como na ilustração de contos infantis, o que Lina Bo Bardi procura é realizar uma coleção. Neste sentido o desenho se relaciona ao quadro de De Chirico, mas voltam a diferir quanto ao caráter da coleção. Enquanto em Lina Bo Bardi, a reunião das figuras lhe aproxima ao surrealismo próprio das colagens, em que diferentes formas têm lugar ao lado de outras, no quadro de De Chirico essa liberdade de figuração não acontece, os arqueólogos estão condicionados a uma hierarquia rígida na reconstrução do passado.

Essa liberdade, que Lina Bo Bardi traz ao seu projeto, introduz ao esquema racional a dimensão do sonho, do jogo, o mundo da emoção e inclusive do inconsciente, como defende Luciano Semerani, o qual relaciona a obra de Lina ao *medieval surrealism* de John Hejduck.¹⁶

A aproximação aos mestres surrealistas está na maneira como a arquitetura é apresentada e construída, no interior das paredes de vidro, que contêm, como uma grande caixa, uma coleção de objetos, os quais perdem o seu tamanho real para tornarem-se menores e mais numerosos, e assim povoar o interior da caixa que se prolonga na paisagem exterior.

Figura 28: projeto para a residência do Dr. K

Figura 29: projeto para o Museu de São Vicente

A maneira com que Lina Bo Bardi utiliza as formas-tipo na sua obra relaciona-se a essa forma de operar que tem nos croquis-coleções e nas colagens sua expressão mais pujante.

Essa operação não se dará em toda a obra de Lina com os mesmos elementos materiais da etapa “Casa de Vidro” e de forma tão evidente como nas colagens dessa época. O muro opaco substitui em muitos projetos a pele translúcida. Diferentes materialidades se alternam e se combinam.

O pavilhão e a cidadela fazem parte de todos os projetos, ainda que suas formas finais se aproximem às vezes a um tipo, às vezes ao outro. A fachada aberta e a fachada introspectiva não se opõem. A obra de Lina Bo Bardi aproxima-se ao surrealismo quando agrega todos juntos, vidro, concreto, superfície coberta de vegetação, ao projeto como uma colagem.

¹⁶ SEMERANI, Luciano. “L’origine archetipica della modernità” in Antonella Gallo (ed.) Lina Bo Bardi, architetto. Venezia: Marsilio, 2004, pp. 53-71.

Bibliografia

BO BARDI, Lina (ilustração) “Magoometto”. L’illustrazione Italiana, n. 33, 08/1942.

BO BARDI, Lina; PAGANI, Carlo. “Case sui Trampoli”. Domus, n. 195, 03/1944, p. 86-87.

BO BARDI, Lina. “Amazonas, o povo arquiteto”. Habitat, n. 1, 10-12/1950

BO BARDI, Lina, FERRAZ, Marcelo (Ed.). Lina Bo Bardi. São Paulo: ILBPMB, 1993.

BO BARDI, Lina. “Residência no Morumbi”. Habitat, nº 10, 1953.

CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Barreto. Lina Bo Bardi: as moradas da alma. Escola de Engenharia de São Carlos - USP, 1997. [Tese de mestrado].

COMAS, Carlos Eduardo. “Lina Bo Bardi”. Revista de Cultura Brasileira, n. 2, 1997.

MAHFUZ, Edson. “Lina Bo Bardi: poesia e construção: a obra como paradigma da qualidade arquitetônica”. Projeto, 02-03/1992.

MARTÍ ARÍS, Carlos. “Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna”. Barcelona, 2006 [texto apresentado em seminário na Escola de Arquitetura de Barcelona - ETSAB - inédito].

OLIVEIRA, Olivia de. “Quarto do arquiteto: Lina Bo Bardi e a história”. Óculum, n. 5/7, 1997.

OLIVEIRA, Olivia de (ed.) “Lina Bo Bardi: obra construída”. 2G, n. 26/24, Barcelona, 2002.

OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias da Arquitetura. São Paulo: Romano Guerra, 2006.

SEMERANI, Luciano. “L’origine archetipica della modernità”. In Antonella Gallo (ed.) Lina Bo Bardi, architetto. Veneza: Marsilio, 2004.

Créditos das fotografias:

P. Scheier, F. Albuquerque, J. Pires e Instituto Lina Bo e P.M. Bardi (ILBPMB).